

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Odinayev Abbosbek

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

ALISHER NAVOIYNING TARIXDA TUTGAN ORNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023-IYUN